

SINXRON TARJIMADA EKVIVALENTLIK MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643796>

Elvira ANKALIYEVA,

TDSHU 1-kurs magistranti, Toshkent, O‘zbekiston
Tel: 95-525-99-02; e-mail: Ankhaliyeva0388gmail.com

Ilmiy maslahatchi: **Xayrulla HAMIDOV**

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘zbek va turk tillari orasida sinxron va ketma-ket tarjimada ekvivalentlik masalalari ko‘rib chiqiladi, turkcha-o‘zbekcha og‘zaki tarjimada ekvivalentlarni o‘g‘irishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xato va kamchiliklarni aniqlash bo‘yicha tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** notiq nutqi, og‘zaki tarjima, sinxron tarjima, ketme-ket tarjima, ekvivalentlik.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы эквивалентности узбекского и турецкого языков при синхронном и последовательном переводе, а также даются рекомендации по выявлению возможных ошибок и недостатков при переводе эквивалентов в турецко-узбекском устном переводе.*

***Ключевые слова:** речь говорящего, устный перевод, синхронный перевод, последовательный перевод, эквивалентность.*

***Abstract.** This article examines the issues of equivalence of the Uzbek and Turkish languages in simultaneous and consecutive translation, and provides recommendations for identifying possible errors and shortcomings in translating equivalents in Turkish-Uzbek oral translation.*

***Key words:** speaker's speech, oral translation, simultaneous translation, consecutive translation, equivalence.*

Sinxron tarjima – bu tilni o‘zgartirish jarayonida, ma'lumotni ikki yoki undan ortiq tillarda bir vaqtda etkazish san'ati va ilmidir. Bunday tarjima ko‘pincha konferensiyalar, biznes uchrashuvlari yoki davlat hokimiyati tadbirlarida ishlatiladi. Sinxron tarjimada ekvivalentlikni saqlash, tarjimaning muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun eng muhim omillardan biridir. Bu maqolada sinxron tarjimadagi ekvivalentlik tushunchasini, uning turlarini va amaliy ahamiyatini ko‘rib chiqamiz. Ekvivalentlik tarjima nazariyasi va amaliyotidagi asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. Bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish jarayonida semantik ekvivalentlik deganda “bir xil predmetli vaziyat bilan bog‘liqlik” tushuniladi. Shuningdek, tarjimada mutlaq ekvivalentlikka erishib bo‘lmasligi ko‘p ta’kidlanadi. Garchi ekvivalentlik an’anaviy

ravishda "bir narsaga teng, teng qiymatli narsa" deb tushunilsa ham, baribir mutlaq ekvivalentlikka da'vo qilish to'g'ri bo'lmaydi. Ko'proq semantik yaqinlikni o'z ichiga olgan adekvatlik (butunlay teng narsa) va o'ziga xoslik (narsa bilan to'liq mos keladigan, o'xshashlik) xususiyatlari tarjimashunoslikda "ekvivalentlik" termini bilan yonma-yon yuradi.

Tarjimonlar ekvivalentlik yondashuvidan foydalanib tinglovchilarga "standart" ta'sir ko'rsatishga harakat qilishadi. Shunga qaramay, ekvivalentlik tushunchasi bir nechta muammolarni keltirib chiqaradi, chunki biz uni turli xil uslublarda talqin qilishimiz mumkin.

X.Hamidov va Sh.Xasanovalar tuzgan ruscha sinxron tarjima terminlarining o'zbekcha izohli lug'atida "Ekvivalent" va ushbu termin kalit tushuncha bo'lib kelgan bir nechta terminga batafsil izohlar berilganligini qayd etish joiz. Jumladan, ushbu kitobda "ekvivalent" terminiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Ekvivalent" (muqobil, ekvivalent) – funksiya (vazifa)siga ko'ra mos keluvchi nutq birligidir. "Ekvivalent" termini lotinchadan o'zlashgan bo'lib, "biror narsaga har jihatdan teng bo'lgan, uning o'rnini bosa oladigan narsa; teng ma'noli, teng qiymatli" ma'nolarini bildiradi. Tarjimaning asliyatga to'la muvofiqligi. Ba'zida kontekst ichidagina bir-biriga mos keladigan, bir-birining o'rnini qoplay oladigan so'z va birikmalar ham shartli ravishda ekvivalent bo'la oladi. Ikki tilda kontekstsiz ham ma'nolari bir-biriga o'xshash maqol, matal va iboralar ham ekvivalent birliklar deyiladi. Tarjimada ekvivalentlik deganda asliyat va tarjima matnlari tarkibidagi barcha darajalarning maksimal umumiyligi tushuniladi [1,168].

Ekvivalentlik borasida juda ko'p olimlar o'z qarashlarini bildirib o'tishgan. Matnda uchraydigan turli til birliklari morfologik, sintaktik, leksik, stilistik sathlarda o'zaro ekvivalent bo'lishi yoki ekvivalent bo'lmasligi mumkin. Tarjimada manba tildan tarjima tiliga so'z o'tishida ekvivalentlik shakllanishi mumkin. Tarjimaning maqsadi manba til va tarjima tili o'rtasida ekvivalentlik aloqasini o'rnatish bo'lganligi sababli, to'laqonli tarjimani ikki mezon bo'yicha baholash mumkin: 1. Ishonchlilik va aniqlik (asliyat matnning ma'nosini unga fikr qo'shmasdan yoki olib tashlamasdan aniq tarjima qilish); 2. shaffoflik (ma'lum bir maqsadda tilning grammatik, sintaktik va idiomatik konvensiyalarini saqlab qolish).

Ekvivalentlik ikki obyekt o'rtasidagi munosabatlar hisoblanadi. Ular har qanday salohiyat, fazilatlar nuqtai nazaridan o'xshashlik, tenglik munosabatlari sifatida tavsiflanadi. Ekvivalent tarjima ikki til va ikki nutq o'rtasida o'zaro shakliy va mazmun jihatidan yaqinlik hosil qilganda yuzaga keladi. Uning quyidagi turlari mavjud: 1. Denotativ ekvivalentlik. Bunda matnning predmetli mazmunini saqlash ko'zda tutiladi (tarjimashunoslikka oid adabiyotlarda u "mazmuniy invariantlik" ham deyiladi); Denotativ ekvivalentlik asl nusxada ham, tarjimada ham so'zlarning leksik

ma'nosi bir xil saqlanganda kuzatiladi; 2. Konnotativ ekvivalentlik. Bunda matn konnotatsiyasini sinonimik til vositalarini maqsadli tanlash yo'li bilan berish ko'zda tutiladi (tarjimashunoslikka oid adabiyotlarda u stilistik ekvivalentlik deb nomlanadi); 3. Matniy-me'yoriy. Matnning janr xususiyatlariga, nutq va til me'yorlariga yo'naltirilgan ekvivalentlik (tarjimashunoslikka oid adabiyotlarda u ham stilistik ekvivalentlikni anglatadi); 4. Pragmatik ekvivalentlik. Qabul qiluvchiga nisbatan muayyan munosabatni o'z ichiga olgan pragmatik muqobillik (tarjimashunoslik adabiyotlarida "kommunikativ ekvivalentlik" deb ham yuritiladi); 5. Shakliy ekvivalentlik. Asliyatning badiiy va estetik, individuallashtiruvchi va boshqa shakliy alomatlarini berishga qaratilgan ekvivalentlik.

Boshqa nuqtayi nazardan ekvivalentlik uch turga ajratiladi. Bular quyidagilardir: 1. Shakliy (formal) – bunda ikki tildagi umumiy ma'nolar o'xshash til shakllari vositasida ifodalanadi; 2. Ma'noviy ekvivalentlik – bir xil ma'noni turli yo'llar bilan ifodalash; 3. Vaziyat bilan bog'liq ekvivalentlik. Bunda aynan bir xil vaziyat turli shakllarda berilishdan tashqari, turlicha ifodalangan turli elementlar yordamida ham tasvirlanadi.

Tarjimada ekvivalentlik – bu asl matnning ma'nosini, tuzilishini va stilistik xususiyatlarini imkon qadar to'g'ri etkizib berishdir quyida ba'zi misollarga e'tibor qaratamiz:

*"Hep s'ylediğim gibi; kendi göbeğimizi kendimiz kestik"*¹ jumlasini tarjimon *"Doim takrorlab kelayotganimdek, 'Biz o'z kindigimizni o'zimiz kesganmiz"* shaklida o'girishi mumkin. Chunki ushbu so'zma-so'z tarjima o'zbek tinglovchisiga tushunarli va bu aniq ekvivalent tarjima hisoblanadi. Holbuki, ushbu turkcha iboraning o'zbek tilida *"O'zing uchun o'l etim"* degan muqobili ham bor va ana shu variantni qo'llash yanada maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Yoki *"Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremiyle başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz"*² jumlasini ham tarjimon *"Turkiya va turk xalqining qora kunda do'sti ekanligingizni 6-fevraldagi zilziladan boshlab so'nggi yillargacha biz duch kelgan barcha voqealarda ham ko'rsatdingiz"* shaklida tarjima qilishi mumkin. Ammo *"6 fevraldagi zilzila paytidagi kabi Turkiya va turk xalqining boshiga ish tushgan og'ir kunlarida uni qo'llab quvvatlaganingizni undan keyin ham ko'rsatib keldingiz"* shaklida tarjima qilish yanada to'g'ri bo'ladi.

¹ Turkiya Respublikasi Prezidentining "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Tören'nde Yaptıkları Konuşma"

² Özbekstan Cumhuriyati Sayın Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı Takdim Tören'nde Yaptıkları Konuşma

Yana bir misol: *“Afrika’dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlar’dan Güney Asya’ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerimin her birine şimdiden başarılar diliyorum”*³

Tarjimasi: *“Afrikadan turkiy davlatlarga, Bolqonlardan Janubiy Osiyoga qadar yastanib yotgan bepoyon va biz uchun o’ta qadrdon, yuragimizga yaqin mintaqalarda o’z burchini ado etishga shaylangan og’a-inilarimga oldindan omad tilayman”*.

Tahlilga o’tamiz. Asliyatdagi *Türk Cumhuriyetleri* – so’zma-so’z: *turk jumhuriyatlaridir*. Biroq uni o’zbek tilida *“turkiy jumhuriyatlar”*, *“turk respublikalari”*, *“turkiyzabon jumhuriyatlar”*, *“turkiyzabon respublikalar”*, *“turkcha so’zlashuvchi jumhuriyatlar”* va yana bir qancha shakllarda ifodalashimiz mumkin. Shunga qaramay, kontekstdan kelib chiqqan holda uni *“turkiy davlatlar”* tarzida berish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, asliyatdagi *“gönül coğrafyamız”* birikmasining so’zma-so’z tarjimasi: *ko’ngil jog’rofiyamiz* bo’ladi. Biroq o’zbek tilida bunday ibora qo’llanilmaydi va bunga o’xshash holatlar tarjima jarayonida jiddiy qiyinchilik tug’diradi. Bunday qiyinchilikni engishning yaqona yo’li birinchidan tarjimonning ikkala til, uning boy leksik-frazeologik zahirasini chuqur egallagan bo’lish bo’lsa, ikkinchisi orttirilgan katta ish tajribasi hisoblanadi. *“yastanib yotgan bepoyon va biz uchun o’ta qadrdon, yuragimizga yaqin mintaqalarda”* shakli esa tarjimonning haqiqatan ishonchli va katta tajribasi borligidan darak bermoqda.

Shu o’rinda takidlash joizki, dunyoning ko’pgina tillarida qo’llaniladigan va bir xil ma’no kasb etadigan *“respublika”* terminini turklar *“cumhuriyet”* deb qo’llaydilar. Biz esa uni asosan *“respublika”* deb tarjima qilamiz. Biroq ayrim manbalarda qo’llanilgan *“cumhuriyet”* so’zi xato hisoblanmaydi. *“O’zbekiston Respublikasi Prezidenti”* birikmasini turk tiliga *“Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı”* shaklida o’g’irish to’g’ri va maqsadga muvofiq. Shuningdek, *“Türkiye Cumhurbaşkanı”* birikmasini o’zbek tiliga *“Turkiya Respublikasi Prezidenti”* deb berish ham to’g’ri bo’ladi. Ba’zi hollarda amaliyot shuni ko’rsatadiki, sinxronistlar tarjimada *“O’zbekiston Respublikasi Prezidenti”* birikmasini *“Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaskani”* yoki *“Özbekistan Cumhurbaşkanı”* shaklida tarjima qilganini ko’p uchratamiz.

Yana bir misol. Dunyoning ko’pchilik tillarida lotinchadan o’zlashib qolgan *“Parliament”* termini mavjud. Ushbu so’z rus tili va boshqa bir qator tillar, jumladan o’zbek va turk tillarida ham sinonimik juftlik sifatida qo’llaniladi. Masalan, rus tilida *“Parlament”* termini bilan *“duma”* termini almashlab qo’llaniladi. *“Qonunchilik”*

³ Polis Akademisi Mezuniyet Tören’nde Yaptıkları Konuşma

organi” ma’nosida turk tilida “parlamento” termini bilan bir qatorda “Büyük Meclis”, “Meclis” (TBMM⁴) termini, o‘zbek tilida “parlament” termini bilan qatorda “Oliy majlis” termini ishlatib kelinadi. Bu terminlarning o‘rnini almashtirib qo‘llash xato hisoblanmaydi.

Sinxron tarjima sirasida ba’zan notiqqlarning ko‘chma ma’noli jumlarlar qo‘llaganlariga ham guvoh bo‘lamiz. Masalan: *“Birleri ısrarla görmek istemese de, kimsenin yaptığı yanına kâr kalmıyor”*. Ushbu jumlanı *“Kimdir umuman ko‘rishni xohlamasa ham, hech kimning qilgani o‘z yoniga qolib ketmaydi”* deya to‘g‘ridan-to‘g‘ri, so‘zma-so‘z tarjima qilish mumkin. Biroq, uni *“Kimdir bu narsaga umuman ko‘z yumishi mumkin, ammo hech qachon jinoyat jazosiz qolmaydi”* deb o‘g‘irish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buning uchun tarjimonning til bilimi kuchli bo‘lishi, qisqa vaqt ichida kerakli iborani to‘g‘ri tanlay olishi, topqirligi uni qiyin vaziyatdan oson chiqib keta olishini ta’minlaydi.

R.T.Erdoğanning nutqidan yana bir necha misol (va tarjiması):

“Hazret Mevla’nın pergel metaforunda çizdiği cihanşümül vizyonla devletimizin bir ayağını Anadolu’ya sabitleyip, diğerleriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz”. Ushbu jumlaning so‘zma-so‘z tarjiması quyidagicha: *Hazrati Mavlononing sirkul tashbehidagi umumbashariy tasavvur davlatimizning bir «oyog’i”ni Onadoluga mustahkamlab o‘rnatib, ikkinchisi bilan butun yer yuzini bag‘rimizga bosishga davom etamiz*. Biroq, o‘zbek tilida rasmiy uslubda bunday tashbeh va o‘xshatishlar qo‘llanishi, jumla qurishlarga yo‘l qo‘yilmaydi. Chunki o‘zbek tilida rasmiy uslubning o‘ziga xos qonun-qoidalari, talablari bor. Shu nuqtai nazardan ushbu turkcha jumlanı quyidagicha qayta tuzish maqsadga muvofiq: *Mavlono Jaloliddin Rumiyning mashhur “sirkul” tashbehi vositasida umumbashariy nuqtayi nazarga tayanib davlatimiz bir tomondan Onadoluda o‘z mavqeini mustahkamlab, ikkinchisi tomondan dunyoning boshqa mamlakatlari bilan ham munosabatlarini yanada yaxshilashga davom etaveradi*.

Xulosa. Tarjimon ish jarayonida butun diqqat-e’tiborini notiqqa qaratishi va vaqtnı boy bermasligi, yetarli bilim va tajribaga ega bo‘lishi, shu bilan birga begona tildagi ekvivalentlarnı to‘g‘ri qo‘llay olishi, ishonchli, sifatli tarjimaga erishishi kerak. Bundan tashqari, yozma tarjimada bo‘lgani kabi sinxron tarjimada ham mutlaq ekvivalentlikka erishish qiyin. Shunga qaramay, mutaxassis tarjimon maksimal darajada ekvivalentlikka erishishga harakat qilmog‘i kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

[1] – Ruscha sinxron tarjima terminlarining o‘zbekcha izohli lug‘ati (tuzuvchilar: X.Hamidov va Sh.Hasanova). – T., 2020. – 184 b.

⁴ TBMM – Türkiye Büyük Millet Meclisi.

[2] – Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. “Флинта, Наука”. – М.: 2003. - 320 с.

[4]- Глушко Е. В. К вопросу о достижении эквивалентности в устном переводе с английского языка на русский (военная тематика) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S7. – 0,3 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/76083.htm>.

[5]-Tarjima nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma II.G'ofurov, O,Mo'minov, N.Qambarov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2012. 216 b.